

La divulgación científica en la formación del profesorado universitario: una revisión sistemática

Dieter Reynaldo Fuentes-Cancell¹; Odiel Estrada-Molina²; Mónica Gutiérrez-Ortega³

¹Universidad de Valladolid, Departamento de Pedagogía, Valladolid, España. <https://orcid.org/0000-0002-2509-5400> drfuentes@uva.es. ²Universidad de Valladolid, Departamento de Pedagogía, Valladolid, España. <https://orcid.org/0000-0002-0918-418X> odiel.estrada@uva.es. ³Universidad de Valladolid, Departamento de Pedagogía, Valladolid, España. <https://orcid.org/0000-0002-1536-4240> monica.gutierrez.ortega@uva.es

Citar como: Fuentes-Cancell, D., Estrada-Molina, O., Gutiérrez-Ortega, M. (2026). La divulgación científica en la formación del profesorado universitario: una revisión sistemática. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 20(1), e2408. <https://doi.org/10.19083/ridu.2026.2408>

Recibido: 20/12/2025. **Revisado:** 05/03/2026. **Publicado:** 15/05/2026

Resumen

Introducción: La divulgación científica constituye una función esencial de la universidad, vinculada a la transferencia de conocimiento, la alfabetización científica y la responsabilidad social. Sin embargo, la formación del profesorado universitario en divulgación científica sigue siendo incipiente y fragmentada, con una producción académica centrada principalmente en la competencia digital y escasamente integrada en la profesionalización docente. Método: Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo el protocolo PRISMA. La búsqueda se efectuó en las bases de datos Scopus, Web of Science, ERIC y Dialnet, considerando artículos revisados por pares publicados entre 2010 y mayo de 2025. Tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 16 estudios. El análisis se llevó a cabo mediante una síntesis narrativa de los estudios incluidos. Resultados: Se identifican tres dimensiones formativas en la formación del profesorado universitario orientada a la divulgación científica: instrumental-profesional, pedagógico-didáctica y social-ética. Se reconocen cuatro competencias clave: digital, comunicativa, de transferencia del conocimiento y reflexiva. Discusión: Los hallazgos evidencian la ausencia de marcos formativos integrados y una limitada institucionalización de la divulgación científica en los sistemas de evaluación académica. Se concluye que la divulgación científica debe incorporarse explícitamente en la formación inicial, el desarrollo profesional y la evaluación docente, fortaleciendo la función social de la universidad y su papel frente a la desinformación científica.

Palabras clave: alfabetización informacional; divulgación científica; enseñanza superior; formación; formación de docentes; redes sociales.

Science communication in university faculty training: a systematic review

Abstract

Introduction: Science communication constitutes an essential function of universities, closely linked to knowledge transfer, scientific literacy, and social responsibility. However, university faculty training in science communication remains incipient and fragmented, with existing research largely focused on digital competence and insufficiently integrated into academic

*Correspondencia:

Dieter Reynaldo Fuentes Cancell
drfuentes@uva.es

professionalization. Method: A systematic literature review was conducted following PRISMA guidelines. The search was carried out in Scopus, Web of Science, ERIC, and Dialnet, considering peer-reviewed articles published between 2010 and May 2025. After applying inclusion and exclusion criteria, 16 studies were selected. The analysis was conducted through a narrative synthesis of the included studies. Results: The findings identify three main training dimensions in faculty preparation for science communication: instrumental-professional, pedagogical-didactic, and social-ethical. In addition, four key competencies were identified: digital, communicative, knowledge transfer, and reflective. Discussion: The results reveal the absence of integrated training frameworks and the limited institutionalization of science communication within academic evaluation systems. It is concluded that science communication should be explicitly incorporated into initial teacher education, ongoing professional development, and faculty evaluation processes, in order to strengthen the social function of universities and their capacity to address scientific misinformation.

Keywords: higher education; information literacy; science communication; social media; teacher education; training.

Introducción

En un contexto de sobrecarga informativa y desinformación científica, la divulgación se plantea como un desafío estratégico para las universidades. La crisis de confianza en la ciencia y la necesidad de acercar el conocimiento a la ciudadanía sitúan al profesorado en un rol central. No basta con producir y enseñar ciencia; también resulta imprescindible comunicarla y transferirla de forma accesible, crítica y socialmente pertinente ([Cetnar et al., 2025](#); [Heard-Lauréote et al., 2020](#)). En este sentido, la formación docente en divulgación emerge como un campo de investigación incipiente y un requisito esencial para el compromiso social universitario ([Meinertz et al., 2020](#); [Peco et al., 2021](#)).

La divulgación científica puede entenderse como el conjunto de prácticas comunicativas orientadas a acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía mediante un lenguaje accesible que facilita su comprensión y valoración social ([Ruiz-Madrid & Valeiras-Jurado, 2023](#)). Como parte esencial de la transferencia universitaria, favorece la socialización del conocimiento y contribuye a contrarrestar la desinformación y la propagación de noticias falsas ([Leon et al., 2025](#)). A diferencia de la diseminación científica, generalmente dirigida a comunidades especializadas, y de la difusión científica, orientada a públicos académicos más amplios, la divulgación pone el acento en la sociedad en general. En ese sentido, se centra en la adaptación del conocimiento científico a audiencias no

especializadas ([Buenestado-Fernández et al., 2023](#); [Clarke et al., 2019](#)).

Desde esta perspectiva, la divulgación constituye una responsabilidad social compartida entre la universidad y el profesorado, vinculada a la alfabetización científica, el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de sociedades democráticas ([Güerci & Grillo, 2006](#); [Molina & Fuentes-Cancel, 2024](#)). Para cumplir esta función, se cuenta con múltiples medios y estrategias de comunicación, como la radio universitaria, los medios tradicionales y las redes sociales y otras plataformas digitales, que concentran gran parte del consumo informativo ([Chanduví et al., 2024](#); [Chomón-Serna & Busto-Salinas, 2018](#)). No obstante, el uso eficaz de estos canales exige competencias específicas que permitan transformar el lenguaje científico en narrativas claras, atractivas y socialmente relevantes ([Davis & D'Lima, 2020](#)). En este contexto, la formación del profesorado universitario en divulgación científica se configura como una necesidad estratégica para fortalecer la transferencia del conocimiento y consolidar el compromiso social de la universidad.

Estudios previos sobre divulgación científica y formación docente universitaria

Durante la última década se han publicado diversas revisiones sistemáticas y de alcance sobre divulgación científica, que han permitido mapear la evolución de sus conceptos, prácticas y tendencias

en la educación superior. Algunos estudios ([Castro et al., 2025](#); [Romero-Luis et al., 2025](#)) han analizado los cambios derivados de la digitalización, especialmente en el uso de la realidad virtual y aumentada, aunque sin atender específicamente a la formación del profesorado universitario. Otros trabajos se han centrado en la alfabetización científica en contextos educativos ([Lijo et al., 2024](#)), en las tensiones entre periodismo científico y divulgación institucional ([Felipa-Anchante & Angulo-Giraldo, 2024](#)) o en la enseñanza de asignaturas específicas, como la física moderna. Paralelamente, algunas investigaciones han abordado la formación del profesorado ([Erkan et al., 2020](#); [Viglione et al., 2023](#)), aunque sin articularla con la mediación social de la ciencia. Desde enfoques más acotados, también se ha analizado la evolución conceptual de la divulgación ([Piccoli & Stecanela, 2023](#)) y el desarrollo de las competencias digitales en ámbitos específicos, como el clínico ([Cantillon et al., 2019](#)), si bien con un alcance limitado.

La literatura evidencia la creciente relevancia de la divulgación científica en educación superior, pero rara vez la vincula de forma directa con la formación del profesorado ([Fitzallen, & Brown, 2016](#)). Esta desconexión refleja un campo en proceso de consolidación y fragmentado. La originalidad de esta revisión radica en concebir la divulgación científica como una competencia integral de la profesionalización docente. Aunque los marcos de competencia digital ([INTEF, 2022](#); [Redecker, 2017](#)) reconocen la comunicación y la colaboración en entornos digitales, no incluyen explícitamente la divulgación científica, lo que reduce la visibilidad de una función clave: acercar el conocimiento a públicos no especializados, condición esencial de la misión social universitaria.

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar críticamente la literatura científica sobre la formación del profesorado universitario en relación con el desarrollo de competencias y estrategias de divulgación científica. Esta se entiende como una práctica de comunicación y transferencia del conocimiento hacia audiencias no especializadas. De manera específica, el estudio se orienta a:

(1) identificar las dimensiones desde las cuales los estudios abordan la divulgación científica en la

formación del profesorado universitario;

(2) examinar la forma en que la literatura vincula la formación docente universitaria con la divulgación científica como competencia profesional y como dimensión social de la misión universitaria; y

(3) analizar los aspectos formativos asociados a la divulgación científica en relación con competencias digitales, comunicativas, reflexivas y de transferencia del conocimiento.

Método

Se aplicó el protocolo PRISMA 2020 ([Page et al., 2021](#)), de acuerdo con sus criterios de reporte y la lista de verificación correspondiente, con el fin de garantizar la transparencia, exhaustividad y replicabilidad del proceso de revisión. El protocolo no fue registrado previamente en plataformas de registro externas; no obstante, el diseño metodológico fue definido a priori y contempló los objetivos, la estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, así como los procedimientos de selección y análisis de los estudios, lo que permitió garantizar la coherencia y trazabilidad del proceso.

Fuentes de información

La búsqueda se realizó en cuatro bases de datos de reconocido prestigio y cobertura internacional: Scopus, Web of Science (WoS), incluyendo los índices *Social Sciences Citation Index* (SSCI) y *Emerging Sources Citation Index* (ESCI)—, ERIC y Dialnet. Estas se seleccionaron por su rigor metodológico y su amplia representación de literatura científica en educación y ciencias sociales. El año 2010 se estableció como punto de corte inicial al coincidir con transformaciones relevantes en la comunicación científica y educativa, como la consolidación de los entornos digitales, la expansión de las redes sociales como espacios de divulgación y el desarrollo de nuevas formas de acceso y consumo de información científica en línea ([Brossard, 2013](#)). Este periodo también se caracteriza por la aceleración de la digitalización educativa tras la pandemia de COVID-19, el surgimiento de marcos internacionales de competencia digital docente como DigCompEdu y la expansión de políticas de ciencia abierta.

Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda se estructuró en torno a dos bloques conceptuales: (1) divulgación científica, incluyendo términos como “*science communication*”, “*science outreach*”, “*public engagement with science*” y “*knowledge transfer*”; y (2) formación del profesorado universitario incluyendo descriptores como “*teacher training*”, “*faculty development*”, “*academic staff development*” y “*academic professional development*”.

Para la combinación de los descriptores se utilizaron operadores booleanos (AND, OR), truncamientos en raíces léxicas (p. ej., ejemplo, *educat*, *communicat*) y búsquedas por frase o proximidad, según las posibilidades de cada base de datos. En Web of Science (WoS) se empleó el campo *Topic (TS)*. En Scopus se aplicaron filtros adicionales relacionados con el área de ciencias sociales y educación, así como restricciones por tipo de documento, idioma y periodo temporal (2010–2025).

Debido a las limitaciones de los motores de búsqueda de ERIC y Dialnet, se utilizaron estrategias simplificadas basadas en combinaciones directas de términos clave en inglés y español, con el fin de ampliar la recuperación de estudios relevantes en contextos educativos. Las cadenas de búsqueda se formularon principalmente en inglés, dada la predominancia de este idioma en las bases de datos internacionales (Scopus, Web of Science y ERIC), incorporaron términos en español en Dialnet. En coherencia con lo anterior, se incluyeron estudios publicados en inglés y español.

Criterios de inclusión y exclusión

Los criterios se aplicaron de forma sistemática en tres fases (título, resumen y texto completo). Se incluyeron estudios centrados en la formación o desarrollo profesional del profesorado universitario en relación con la divulgación científica, la comunicación pública de la ciencia, la transferencia del conocimiento o competencias asociadas a estos ámbitos, publicados en revistas científicas con revisión por pares, en inglés o español, y en el periodo 2010–2025. Se excluyeron investigaciones dirigidas a otros niveles educativos, estudios centrados en divulgación en contextos no universitarios, documentos no sometidos a revisión por pares y publicaciones sin acceso al texto completo.

Proceso de selección y criterios de calidad

El proceso de selección, basado en las directrices del protocolo PRISMA 2020, fue realizado por tres investigadores de forma independiente. La revisión no fue registrada previamente; no obstante, el procedimiento fue definido a priori y aplicado de manera sistemática, lo que permitió garantizar la transparencia y fiabilidad del proceso. Cada investigador aplicó los criterios de inclusión y exclusión en una matriz compartida. Los casos con acuerdo unánime se aceptaron o descartaron directamente, mientras que las discrepancias se resolvieron por consenso, reduciendo posibles sesgos de selección.

La evaluación de la calidad de los estudios incluidos se basó en criterios previamente consensuados: (a) rigor metodológico, considerando la claridad en el diseño, la descripción de la muestra y los procedimientos de análisis; (b) pertinencia temática, entendida como la relación directa con la formación del profesorado universitario en divulgación científica; y (c) relevancia académica, en función de la contribución de cada estudio.

La consistencia entre evaluadores se estimó mediante el coeficiente kappa de Cohen ($k = 0,86$), con un nivel de acuerdo del 96.5%, indicando una alta fiabilidad (Tang et al., 2015). Dado el carácter exploratorio y educativo de la revisión, se optó por una valoración cualitativa que permitió garantizar la coherencia y reducir el riesgo de sesgo.

Extracción de datos y análisis de los datos

Las variables se organizaron en cuatro bloques: (1) bibliográficas (referencia, año, idioma, país o región, institución, revista y palabras clave); (2) metodológicas (objetivo, marco teórico, diseño, participantes, técnicas e instrumentos); (3) formativas (dimensión de la formación docente abordada y, en su caso, descripción de la intervención); y (4) resultados (hallazgos principales, implicaciones educativas y metadatos bibliométricos). La extracción de datos se realizó mediante una matriz de extracción diseñada ad hoc, en la que se registraron las variables definidas para cada estudio. Los registros duplicados se identificaron y eliminaron mediante revisión automatizada y verificación manual.

El proceso fue realizado de manera independiente por tres investigadores entre mayo y junio de 2025. Posteriormente, los resultados se contras-

taron y las discrepancias se resolvieron mediante discusión y consenso. En los casos en que no se alcanzó acuerdo inicial, se recurrió a la deliberación conjunta hasta llegar una decisión común, lo que permitió garantizar la coherencia y fiabilidad del proceso de selección.

Los datos se sistematizaron mediante un análisis narrativo, complementado con herramientas analíticas visuales. En particular, se emplearon diagramas de Sankey y redes de coocurrencia de palabras clave de autor generadas con el software VOSviewer (v.1.6.20), para identificar y representar relaciones temáticas entre los estudios incluidos y apoyar la interpretación de los patrones conceptuales emergentes. Estas herramientas no se emplearon como análisis bibliométricos independientes, sino como recursos complementarios para reforzar la coherencia interpretativa de la síntesis.

Selección de estudios

El proceso de selección culminó con 16 estudios incluidos (Figura 1). Otros trabajos sobre competencias digitales, mediáticas o de transferencia se excluyeron por no cumplir los criterios, aunque se tuvieron en cuenta como antecedentes para contextualizar el marco teórico.

La evaluación del riesgo de sesgo no se llevó a cabo mediante herramientas estandarizadas (por ejemplo, CASP, JBI o MMAT), debido a la heterogeneidad metodológica de los estudios incluidos, predominantemente cualitativos y de carácter exploratorio. En su lugar, se optó por una evaluación cualitativa basada en criterios previamente definidos: rigor metodológico, pertinencia temática y relevancia académica, con el fin de garantizar la coherencia del análisis y su adecuación al campo de la investigación educativa.

Figura 1
Flujo del protocolo PRISMA. Identificación y selección de estudios

Resultados

La producción académica sobre la formación del profesorado universitario en divulgación científica es limitada. El análisis de la distribución temporal (Figura 2) muestra un incremento en los últimos años: más de la mitad de los estudios se publicaron entre 2023 y mayo de 2025, mientras que en periodos anteriores la producción es menor y dispersa.

Figura 2
Distribución de los estudios

Dimensiones y enfoques metodológicos en los estudios revisados

Los estudios incluidos se sintetizan en las Tablas 2 y 3, donde se presentan sus principales características metodológicas y los resultados más relevantes en relación con los objetivos de la revisión. En particular, se incluyen los enfoques de investigación, los instrumentos utilizados y las principales contribuciones reportadas en cada estudio.

Del análisis anterior, se observa que la divulgación científica en la formación del profesorado universitario se analiza principalmente desde enfoques cualitativos, centrados en identidad académica, innovación pedagógica, currículo comunicativo y proyección social. En contraste, un número reducido de investigaciones de carácter cuantitativo la vincula con el estudio de redes profesionales, mientras que solo se identificó un estudio de diseño mixto centrado en competencias comunicativas.

Con el fin de complementar la síntesis narrativa, se incorporaron representaciones visuales de carácter analítico que muestran las relaciones entre los estudios revisados, las dimensiones formativas y los patrones temáticos del corpus. En particular, el diagrama de Sankey (Figura 3) presenta la relación entre estudios, enfoques metodológicos y dimensiones formativas, mientras que la red de coocurrencia de palabras clave (Figura 4) muestra la organización de las principales agrupaciones temáticas.

Tabla 2
Caracterización de los estudios cualitativos seleccionados

Estudios	Diseño	Instrumentos/métodos	Principal resultado
McLaren (2025)	Cualitativo (descriptivo y narrativo de un programa de formación)	Encuestas	Creación de programas estructurados para docentes dentales junior orientados a liderazgo, mentoría y enseñanza clínica, que fortalecen competencias docentes y favorecen la difusión y aplicación del conocimiento científico
Peyre y Eliav (2025)	Cualitativo (Perspectiva o reflexión académica)	No se declaran. Se basa en revisión de literatura, datos demográficos y referencias a estudios previos	El desarrollo profesional docente y la difusión del conocimiento científico se identifican como factores clave para implementar educación interprofesional e innovación educativa en odontología.
Shapiro (2025)	Cualitativo (reflexión y propuesta de marco teórico-práctico)	Clinician Educator Milestones, que en sí mismos funcionan como instrumento estandarizado	El marco Clinician Educator Milestones orienta el desarrollo profesional del profesorado en educación dental, fortaleciendo la identidad académica, la mentoría y la comunicación del conocimiento científico.

Estudios	Diseño	Instrumentos/métodos	Principal resultado
Molina-Roldán et al. (2024)	Cualitativo (exploratorio y descriptivo)	Entrevistas y relatos de experiencia	La participación en actividades de divulgación científica con poblaciones vulnerables fortalece competencias comunicativas y pedagógicas del profesorado universitario, promoviendo sensibilidad hacia la inclusión y desarrollo de la identidad docente.
Gopalan et al. (2024)	Cualitativo (exploratorio y descriptivo)	Fuentes documentales y relatos de experiencias	Los simposios del proyecto funcionan como espacios simultáneos de formación docente y divulgación pedagógica, favoreciendo la adopción del aprendizaje invertido y el intercambio de innovación educativa.
Desing et al. (2024)	Cualitativo (exploratorio y descriptivo)	Entrevistas y observación de prácticas	Las colaboraciones interdisciplinarias en STEAM combinan formación, mentoría y divulgación pública, fortaleciendo competencias comunicativas, redes académicas e identidad docente del profesorado universitario.
Pinto y Alcázar (2024)	Cualitativo (estudio descriptivo)	Observación y sistematización de la práctica docente. Encuestas y cuestionarios	La incorporación de asignaturas de divulgación científica en el currículo universitario fortalece la formación docente al desarrollar competencias comunicativas, digitales y pedagógicas orientadas a la transferencia del conocimiento.
Buenestado-Fernández et al. (2023)	Cualitativo (reflexión crítica y teórica)	Análisis documental y argumentativa	La divulgación científica se plantea como una competencia ética y social del profesorado universitario, vinculada a la transferencia del conocimiento y a la legitimidad pública de la universidad.
Shuda et al. (2019)	Cualitativo (exploratorio y descriptivo)	Entrevistas y cuestionarios	Los programas de desarrollo docente favorecen indirectamente la divulgación científica al promover la sistematización de experiencias y su comunicación en la investigación.
Wilson y Cutri (2021)	cualitativo descriptivo	Entrevistas y testimonios narrativos	Las redes colaborativas de escritura favorecen la formación del profesorado novel al desarrollar competencias en escritura académica, coautoría y publicación científica, integrando la divulgación en el desarrollo académico.
Elmberger et al. (2020)	Cualitativo (exploratorio y descriptivo)	Observaciones. Entrevistas y grupos focales	El knotworking fortalece la formación del profesorado mediante la colaboración y la co-construcción de saberes, generando conocimiento transferible y comunicable
Sheu et al. (2020)	Cualitativo (exploratorio y descriptivo)	Encuestas y cuestionarios y grupos de discusión.	Los entornos colaborativos de formación docente fortalecen la identidad y las competencias pedagógicas, favoreciendo la comunicación de experiencias.
Jippes et al. (2010)	Cualitativo (descriptivo-teórico)	Revisión de literatura; Análisis de experiencias	La formación del profesorado en ciencias de la salud debe integrar la divulgación y transferencia de innovaciones pedagógicas.

Tabla 3
Caracterización de los estudios cuantitativos y mixtos seleccionados

Estudios	Diseño	Instrumentos/métodos	Principal resultado
Chanduvi et al. (2024)	Mixto	Análisis documental y sistematización teórica	La divulgación científica se identifica como estrategia metodológica para el aprendizaje basado en competencias, aunque persiste una brecha entre su práctica en entornos digitales y su comprensión teórica en docentes y estudiantes.
Dahl et al. (2024)	Cuantitativo (descriptivo)	Encuestas en línea, Análisis de productos generados, Observación	La escritura colaborativa en entornos virtuales fortalece la formación del profesorado universitario al desarrollar competencias en coautoría, trabajo en red y publicación científica, favoreciendo la difusión del conocimiento.
Becker et al. (2019)	Cuantitativo	Revisión de literatura	La formación del profesorado en ciencias de la salud debe integrar la divulgación científica y la transferencia del conocimiento como componentes clave de la profesionalización docente.

De manera complementaria, la Figura 4 presenta la red de coocurrencia de palabras clave de autor, en la que los términos se organizan en tres clústeres principales: identidad profesional, innovación curricular y comunicación y transferencia del conocimiento. Asimismo, la visualización permite observar la coherencia entre los patrones bibliométricos y las dimensiones conceptuales identificadas en la revisión. Las redes se elaboraron a partir de registros exportables a VOSviewer procedentes de Scopus y WoS. En cambio, los estudios localizados en Dialnet y ERIC no se incluyeron en este análisis, debido a restricciones de exportación de estas plataformas, por lo que se incorporaron únicamente al análisis cualitativo.

Los estudios revisados vinculan la divulgación científica con la identidad académica del profesorado universitario. En este marco, se identifican prácticas asociadas como la escritura científica, la socialización del conocimiento y la participación en comunidades de práctica.

A partir del análisis, las representaciones visuales (Figuras 3 y 4), se reconocen tres dimensiones interrelacionadas asociadas a la divulgación científica en la formación del profesorado universitario: la instrumental-profesional, vinculada a la comunicación

y la escritura; la pedagógico-didáctica, vinculada a la innovación metodológica; y la social-ética, asociada a la misión universitaria y su proyección pública.

Asimismo, los estudios analizados describen la presencia de la divulgación científica en prácticas pedagógicas innovadoras y en experiencias de extensión universitaria, en las que el profesorado desarrolla competencias comunicativas, reflexivas y sociales. En estos contextos, también se reporta su relación con la interacción entre universidad y sociedad, así como un reconocimiento institucional variable según los estudios.

En conjunto, los resultados muestran la relación de la divulgación científica con dimensiones vinculadas a la identidad profesional, la innovación pedagógica y el compromiso social en la formación del profesorado universitario.

Vinculación entre formación docente universitaria y divulgación científica

La literatura revisada identifica la divulgación científica como una competencia profesional en la trayectoria del profesorado universitario (Buenestado-Fernández et al., 2023; Chanduvi et al., 2024; Pinto & Alcázar, 2024), así como una dimensión social y ética vinculada a la misión universitaria

Figura 3

Relación entre estudios y dimensiones de la divulgación científica

Figura 4

Red de palabras clave de autor

([Molina-Roldán et al., 2024](#); [Peyre & Eliav, 2025](#)). En este marco, los estudios analizados la sitúan en relación con procesos de profesionalización docente y con la interacción entre universidad y sociedad.

Algunos trabajos describen la incorporación de la divulgación científica en modelos formativos explícitos. Por ejemplo, [McLaren \(2025\)](#) plantea la articulación entre docencia, práctica clínica e investigación mediante espacios de escritura y difusión académica, mientras que otros estudios ([Chanduvi et al., 2024](#); [Pinto & Alcázar, 2024](#)) destacan su inclusión como estrategia pedagógica o como componente de planes de estudios. En esta línea, [Jippes et al. \(2010\)](#) señalaban que la sostenibilidad de la innovación universitaria depende de su sistematización y difusión, anticipando la relevancia de la divulgación científica como parte esencial de la carrera docente.

Asimismo, diversas experiencias innovadoras muestran la presencia de prácticas de divulgación que inciden en el rol académico y su dimensión social. [Molina-Roldán et al. \(2024\)](#) destacan la interacción con comunidades vulnerables como vía para el desarrollo de competencias sociales y comunicativas, mientras que [Gopalan et al. \(2024\)](#) señalan que el aprendizaje invertido implica la socialización de innovaciones pedagógicas en contextos colectivos. Del mismo modo, las colaboraciones STEAM ([Desing et al., 2024](#)) y las dinámicas de *knotworking* ([Elmberger et al., 2020](#)) relacionan la creación de conocimiento con su transferencia en marcos colaborativos. Otras prácticas, como la escritura compartida en entornos digitales ([Dahl et al., 2024](#)) o en redes colegiadas de apoyo a académicos noveles ([Wilson & Cutri, 2021](#)), se describen como espacios de inserción en la cultura universitaria y de desarrollo profesional docente.

Desde una perspectiva social, [Buenestado-Fernández et al., \(2023\)](#) adoptan una mirada crítica sobre la misión universitaria y señalan la relevancia de la socialización del conocimiento. En esta línea [Becker et al. \(2019\)](#) sostienen que la innovación docente solo adquiere valor al ser difundida y replicada. De manera complementaria, [Shapiro \(2025\)](#) propone integrar la divulgación y la investigación educativa en los hitos de la carrera académica, mientras que otros estudios ([Sheu et al., 2020](#); [Shuda et al., 2019](#)) muestran cómo los pro-

gramas de apoyo inicial al profesorado, aun centrados en competencias pedagógicas, incorporan espacios para sistematizar y comunicar prácticas.

En conjunto, los resultados evidencian la presencia de la divulgación científica en procesos vinculados a la formación del profesorado universitario, particularmente en relación con la socialización del conocimiento, la innovación docente y el desarrollo profesional.

Competencias formativas en divulgación científica

Un primer grupo de estudios con orientación programática ([Chanduvi et al., 2024](#); [McLaren, 2025](#); [Pinto & Alcázar, 2024](#)) incorpora en la formación docente contenidos vinculados con la comunicación académica, la escritura científica y el uso de entornos digitales. Aunque algunos trabajos, como [McLaren \(2025\)](#), privilegian enfoques narrativos sobre la evidencia empírica, los estudios revisados coinciden en señalar la divulgación científica como una competencia relevante en la formación inicial del profesorado universitario. Esta incorporación se refleja en asignaturas curriculares, programas de mentoría y cursos que integran la difusión del conocimiento en la identidad académica.

Un segundo grupo de estudios sobre experiencias innovadoras ([Dahl et al., 2024](#); [Desing et al., 2024](#); [Elmberger et al., 2020](#); [Gopalan et al., 2024](#); [Molina-Roldán et al., 2024](#)) muestra que la divulgación se integra en la docencia mediante dinámicas colaborativas y metodologías activas.

[Molina-Roldán et al. \(2024\)](#) subrayan la interacción con la comunidad científica en redes sociales, mientras que [Gopalan et al. \(2024\)](#) señalan su vinculación con procesos como la motivación y la autonomía en el aprendizaje invertido. En conjunto, estas experiencias describen la utilización de la divulgación como recurso pedagógico y como medio de transferencia entre universidad y sociedad.

Las reflexiones críticas sobre la profesionalización académica ([Becker et al., 2019](#); [Buenestado-Fernández et al., 2023](#); [Peyre & Eliav, 2025](#); [Shapiro, 2025](#); [Shuda et al., 2019](#); [Wilson & Cutri, 2021](#)) destacan la divulgación científica como componente transversal del rol docente. [Peyre y Eliav \(2025\)](#) enfatizan la necesidad de compromisos institucionales para legitimar estas prácticas, y [Sha-](#)

[piro \(2025\)](#) propone marcos de competencias que articulan docencia y divulgación. En conjunto, estos estudios describen la transferencia del conocimiento en términos éticos, accesibles y socialmente pertinentes dentro de la misión universitaria.

Discusión

Los hallazgos de esta revisión sugieren que la divulgación científica en la formación del profesorado universitario se articula en tres dimensiones: instrumental-profesional, pedagógico-didáctica y social-ética. En conjunto, estos resultados permiten sostener que la divulgación trasciende su consideración como una práctica complementaria y se vincula con procesos centrales de la profesionalización docente y de la misión social universitaria. Asimismo, se observa una limitada articulación entre dichas dimensiones, en la medida en que los estudios revisados tienden a abordarlas de forma parcial o aislada. Esta fragmentación dificulta la construcción de un marco formativo integrado, capaz de orientar de manera coherente el desarrollo de la divulgación científica en la formación del profesorado universitario.

En la dimensión instrumental-profesional, los estudios destacan la escritura científica, el uso de plataformas digitales y las competencias comunicativas como elementos relevantes para la producción y difusión del conocimiento. Este resultado dialoga con la noción de conocimiento pedagógico del contenido ([Shulman, 1987](#)), al sugerir que la traducción del saber especializado en discursos accesibles constituye un componente clave de la docencia universitaria. No obstante, la mayoría de los trabajos no profundiza en cómo estas competencias deben enseñarse o evaluarse, lo que pone de manifiesto una brecha entre su reconocimiento y su implementación en la formación docente.

En la dimensión pedagógico-didáctica, prácticas como el aprendizaje invertido o la escritura colaborativa muestran la integración de la divulgación en los procesos de enseñanza, en relación con enfoques de docencia reflexiva ([Schön, 2017](#)). Por su parte, en la dimensión social-ética, la divulgación se vincula con la transferencia del conocimiento y la proyección pública de la universidad,

en línea con el modelo de triple hélice ([Etzkowitz & Leydesdorff, 2000](#)). Sin embargo, los estudios revisados no proponen indicadores claros para evaluar su impacto social, lo que sugiere un vacío estructural en el desarrollo de marcos de evaluación. En conjunto, estos resultados permiten responder al primer objetivo del estudio, al mostrar que la divulgación científica se relaciona con dimensiones vinculadas a la identidad académica y profesional del profesorado universitario.

En relación con el segundo objetivo, los resultados sitúan la divulgación como competencia profesional y como dimensión social de la misión universitaria. En el plano profesional, algunos programas que incorporan comunicación científica, escritura académica y mentoría muestran avances en su reconocimiento dentro de los procesos formativos, en coherencia con marcos como Dig-CompEdu ([Redecker, 2017](#)). En el plano social, su articulación con comunidades vulnerables, redes colaborativas y medios digitales la vincula con la pedagogía crítica y la educación para la ciudadanía ([Giroux, 2020](#)). No obstante, los estudios revisados señalan una tensión entre este reconocimiento y su limitada formalización en los sistemas de evaluación, lo que sugiere una brecha entre su valoración discursiva y su implementación en la práctica institucional.

Respecto al tercer objetivo, la revisión identifica cuatro competencias vinculadas a la divulgación científica: digitales, comunicativas, de transferencia y reflexivas. En el ámbito digital, redes sociales y entornos virtuales se configuran como espacios prioritarios de divulgación, lo que plantea la necesidad de desarrollar competencia de alfabetización digital ([Becker et al., 2019](#)). Ejemplos como podcasts universitarios ([Dos Santos et al., 2025](#)), TikTok y YouTube para alfabetización científica ([De-Casas-Moreno et al., 2024](#)), o micro-papers visuales ([Caldera-Serrano, 2024](#)) ilustran esta tendencia. No obstante, los estudios revisados señalan la ausencia de marcos formativos que integren estas herramientas de manera sistemática.

En el plano comunicativo, la literatura analizada destaca la relevancia de competencias narrativas y retóricas para traducir el lenguaje científico en discursos accesibles, incorporando estrategias de engagement digital (humor, sátira, stickers, gifs) que

fortalecen la conexión con las audiencias (Almeida & Moreno-Rodríguez, 2024; Vizcaíno-Verdú et al., 2020). No obstante, los trabajos analizados rara vez abordan los riesgos éticos y epistemológicos asociados a estas estrategias, particularmente en relación con la simplificación de conceptos científicos complejos.

En el ámbito de la transferencia, la evidencia analizada muestra que la divulgación científica se vincula con la articulación del conocimiento académico con problemas cotidianos y contextos comunitarios, a través de colaboraciones interdisciplinarias (Desing et al., 2024) y experiencias con colectivos vulnerables (Molina-Roldán et al., 2024). No obstante, la literatura también señala una escasa formalización de la formación en transferencia para el profesorado novel, lo que podría dificultar la consolidación de prácticas sostenidas de divulgación (Gumaelius et al., 2016).

En la dimensión reflexiva y ética, la literatura revisada sugiere que la divulgación científica se vincula con una responsabilidad pública asociada a la empatía comunicativa y al desarrollo de narrativas orientadas a ciudadanía crítica y el pensamiento democrático (Buenestado-Fernández et al., 2023; Peyre & Eliav, 2025). No obstante, la evidencia analizada señala la ausencia de herramientas para su desarrollo y evaluación, por lo que esta dimensión suele quedar implícita más que integrada en procesos formativos estructurados.

Estas competencias configuran un núcleo formativo relevante y refuerzan la consideración de la divulgación como eje de la profesionalización docente y de la misión universitaria. En este sentido, los hallazgos sugieren la necesidad de avanzar hacia su reconocimiento tanto en la formación inicial como en la continua, así como en su incorporación en los sistemas de evaluación y acreditación, mediante políticas institucionales que integren indicadores de divulgación, apoyo a la innovación y espacios de colaboración interdisciplinar. No obstante, la ausencia de marcos formativos integrados y criterios de evaluación específicos limita su incorporación efectiva en los sistemas universitarios.

En cuanto a las limitaciones, la revisión incluye un número reducido de estudios ($n = 16$), lo que restringe el alcance interpretativo y da cuenta del carácter emergente del campo, aún marcado

por la escasez de investigaciones empíricas y la dispersión temática. Asimismo, se observa un predominio de diseños cualitativos y una notable heterogeneidad metodológica y conceptual, lo que dificulta la generalización de los resultados y la consolidación de un marco teórico común.

Desde una perspectiva analítica, se identifican vacíos relevantes. La literatura tiende a abordar la divulgación desde dimensiones parciales —como la escritura académica, la innovación pedagógica o el uso de redes sociales— sin articular marcos integrados que conecten sus dimensiones comunicativas, pedagógicas y éticas. Asimismo, son escasos los estudios que analizan programas institucionales de formación docente en divulgación, así como los modelos e instrumentos orientados a la evaluación de estas competencias.

En consecuencia, los hallazgos sugieren la necesidad de avanzar mediante diseños cuantitativos y metodologías mixtas que permitan analizar el desarrollo de estas competencias en contextos formativos, así como en la construcción de instrumentos de evaluación validados. De igual manera, se considera pertinente desarrollar programas piloto y estudios longitudinales que examinen su impacto en la trayectoria académica del profesorado.

En síntesis, la divulgación científica se perfila como una competencia clave en la formación del profesorado universitario, articulada en dimensiones instrumental, pedagógica y socio-ética. Lejos de ser una práctica periférica, se configura como un eje estructural de la identidad profesional docente y de la función social de la universidad. Esta revisión contribuye a situarla como una competencia integral, ampliando el debate sobre la profesionalización docente y subrayando la necesidad de su incorporación sistemática en la formación y evaluación del profesorado.

Financiación

Dieter Reynaldo Fuentes Cancell ha sido financiado con cargo a la convocatoria de contratos predoctorales UVa 2024, cofinanciada por el Banco Santander.

Referencias

- Almeida, J. V., & Moreno, A. S. (2024). Divulgação científica nas redes sociais digitais: experiências e implicações para a formação de licenciandos em biologia. *Investigações em Ensino de Ciências*, 29(2), 460–478. <https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2024v29n2p460>
- Becker, B. J., Sayles, H., Woehler, M., Rost, T., & Willett, G. M. (2019). An investigation of professional networks and scholarly productivity of early career physical therapy faculty. *Journal of Physical Therapy Education*, 33(2), 94–102.
- Brossard, D. (2013). New media landscapes and the science information consumer. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 110(Suppl. 3), 14096–14101. <https://doi.org/10.1073/pnas.1212744110>
- Buenestado-Fernández, M., García-Cano Torrico, M., Hinojosa Pareja, E. F., & Jiménez Millán, A. (2023). ¿Para qué sirve la investigación? Transfiriendo conocimiento para la formación de docentes universitarios en educación inclusiva. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado (Continuación de La Antigua Revista de Escuelas Normales)*, 98(37.1). <https://doi.org/10.47553/rifop.v98i37.194750>
- Caldera-Serrano, J. (2024). Micro-paper en la comunicación científica: un nuevo formato para nuevos tiempos. *Investigación Bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información*, 38(99), 187–200. <https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2024.99.58875>
- Cantillon, P., Dornan, T., & De Grave, W. (2019). Becoming a clinical teacher: identity formation in context. *Academic Medicine*, 94(10), 1610–1618. <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000002403>
- Castro, M. del P. Q., Vega, M. A. R., Arellano, M. del P. C., & Castro, G. A. Q. (2025). Trends in science outreach research through social media (2000-2023): A comprehensive bibliometric analysis. *Health Professions Education*, 11(1). <https://doi.org/10.55890/2452-3011.1324>
- Cetnar, A. J., Woollard, J., & Ding, L. (2025). Assessment of a medical physics educational program for science teachers. *Journal of Applied Clinical Medical Physics*, 26(5), e70087. <https://doi.org/10.1002/acm2.70087>
- Chanduví, W. de la C., Guevara, A., Estela, V. M., & Ballena de la Cruz, A. D. (2024). Divulgación científica como estrategia metodológica para el aprendizaje por competencias. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 5824–5845. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11782
- Chomón-Serna, J.-M., & Busto-Salinas, L. (2018). Ciencia y transmedia: binomio para la divulgación científica. El caso de Atapuerca. *El Profesional de La Información*, 27(4), 938–946. <https://doi.org/10.3145/epi.2018.jul.22>
- Clarke, M. A., Sharma, N. M., & Schiller, A. M. (2019). An outreach program with hands-on, physiology-based exercises generates questions about STEM career expectations. *AJP Advances in Physiology Education*, 43(2), 175–179. <https://doi.org/10.1152/advan.00013.2019>
- Dahl, A. A., Bowling, J., Krinner, L. M., Brown, C. S., Shaw, G., Lewis, J. B., Moore-Harrison, T., Clinton, S. M., & Gartlan, S. R. (2024). “If we can do it, anyone can!”: Evaluating a virtual “Paper Chase” collaborative writing model for rapid research dissemination. *Active Learning in Higher Education*, 25(1), 115–134. <https://doi.org/10.1177/14697874221099011>
- Davis, R., & D’Lima, D. (2020). Building capacity in dissemination and implementation science: A systematic review of the academic literature on teaching and training initiatives. *Implementation Science*, 15(1), 97. <https://doi.org/10.1186/s13012-020-01051-6>
- De-Casas-Moreno, P., Blanco-Sánchez, T., & Parejo-Cuéllar, M. (2024). El efecto TikTok como nuevo entorno para la divulgación científica. *Observatorio (OBS)*, 18(3). <https://doi.org/10.15847/obsobs18320242401>
- Desing, R. M., Pelan, R., Kajfez, R. L., Wallwey, C., Clark, A. M., & Gopalakrishnan, S. (2024). Identity trajectories of faculty members through interdisciplinary STEAM collaboration paired with public communication. *Education Sciences*, 14(5), 454. <https://doi.org/10.3390/educsci14050454>
- Dos Santos, S. P., de Barros, A. D. M., & Ferreira, F. V. (2025). Contributions of the podcasts format to scientific dissemination in Brazilian public universities. *AtoZ*, 14. <https://doi.org/10.5380/atoz.v14.92986>
- Elmberger, A., Björck, E., Nieminen, J., Liljedahl, M., & Bolander Laksov, K. (2020). Collaborative knotworking – transforming clinical teaching practice through faculty development. *BMC Medical Education*, 20(1), 497. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02407-8>
- Erkan, C., Riddle, S., & Bhatia, P. (2020). A systematic review of evidence on the best ways to disseminate research evidence to teachers. In *Imagining Better Education: Conference Proceedings 2020*.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0169-7461\(99\)00016-1](https://doi.org/10.1016/S0169-7461(99)00016-1)

- [org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Felipa-Anchante, R., & Angulo-Giraldo, M. (2024). Entre el periodismo científico y la divulgación científica en Iberoamérica: una revisión documental (2011-2021). *Anagramas Rumbos y Sentidos de La Comunicación*, 23(45), 1–23. <https://doi.org/10.22395/angr.v23n45a06>
- Heard-Lauréote, K., Bortun, V., & Kreuschitz-Markovic, M. (2020). The interest-boosting effects of political simulations as university outreach activities with secondary school pupils in the UK. *European Political Science*, 19(3), 387–400. <https://doi.org/10.1057/s41304-020-00257-y>
- Fitzallen, N., & Brown, N. R. (2016). Outcomes for engineering students delivering a STEM education and outreach programme. *European Journal of Engineering Education*, 42(6), 632–643. <https://doi.org/10.1080/03043797.2016.1210570>
- Giroux, H. A. (2020). *On critical pedagogy* (2nd ed.). Bloomsbury Publishing.
- Gopalan, C., Halpin, P. A., Selvam, A. A. A., & Hung, W.-C. (2024). Exploring educational transformations through the Innovative Flipped Learning Instruction Project Symposium. *Advances in Physiology Education*, 48(3), 505–511. <https://doi.org/10.1152/advan.00027.2024>
- Gumaelius, L., Almqvist, M., Árnadóttir, A., Axelsson, A., Conejero, J. A., García-Sabater, J. P., Klitgaard, L., Kozma, C., Maheut, J., Marin-García, J., Mickos, H., Nilsson, P., Norén, A., Pinho-Lopes, M., Prenzel, M., Ray, J., Roxå, T., & Voss, M. (2016). Outreach initiatives operated by universities for increasing interest in science and technology. *European Journal of Engineering Education*, 41(6), 589–622. <https://doi.org/10.1080/03043797.2015.1121468>
- Güerci, A. M., & Grillo, C. A. (2006). El valor social de la alfabetización científica en radiobiología. *Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias*, 3(1), 23–32. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2006.v3.i1.02
- INTEF. (2022). Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Jippes, E., Achterkamp, M. C., Brand, P. L. P., Kiewiet, D. J., Pols, J., & van Engelen, J. M. L. (2010). Disseminating educational innovations in health care practice: Training versus social networks. *Social Science & Medicine*, 70(10), 1509–1517. <https://doi.org/10.1016/j.socsci-med.2009.12.035>
- Lijo, R., Castro, J. J., & Quevedo, E. (2024). Comparing educational and dissemination videos in a STEM YouTube channel: A six-year data analysis. *Heliyon*, 10(3), e24856. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24856>
- Leon, G. A., Contreras, C. R., & Meneses, E. C. (2025). Validación de un instrumento para evaluar la difusión, divulgación y uso de productos comunicativos científicos para la enseñanza-aprendizaje en educación superior. *Norteamérica, Revista Académica del CISAN-UNAM*, 20(1). <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2025.1.695>
- Meinertz, N. R., Sellers, D. M., Schainker, L. M., & Lee, J. E. (2020). Gerontology education offerings: experiences of Iowa human sciences extension and outreach educators. *Educational Gerontology*, 46(12), 796–805. <https://doi.org/10.1080/03601277.2020.1826645>
- McLaren, S. (2025). National Dental Faculty Development Center. JDR Clinical & Translational Research, 10(Suppl. 1). <https://doi.org/10.1177/23800844251328653>
- Molina, O. E., & Fuentes-Cancell, D. R. (2024). El uso de ResearchGate y LinkedIn para elevar la motivación por la lectura académica: un estudio experimental. *Revista Fuentes*, 2(26), 292-304. <https://doi.org/10.12795/revis-tafuentes.2024.24172>
- Molina-Roldán, S., Hernández-Eguía, L. P., Natividad-Sancho, L., & Burgués-Freitas, A. (2024). Beyond the university walls. The impact on university researchers of bringing science closer to vulnerable groups. *International Journal of Educational Research*, 128, 102473. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102473>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Peco, V. G., Garzón-Arenas, N., & Espinel, J. C. (2021). Escultura y nuevas tecnologías en la divulgación científica y educativa: Modelos 3D de foraminíferos como referentes de la acidificación de los océanos y el cambio climático. *Artnodes*, (28), 1–11. <https://doi.org/10.7238/artnodes.v0i28.385398>
- Peyre, S. E., & Eliav, E. (2025). The future of interdisciplinary education in dentistry: adapting to changing patient demographics. *JDR Clinical & Translational Research*, 10(Suppl. 1). <https://doi.org/10.1177/23800844251328696>

- Piccoli, M. S. de Q., & Stecanela, N. (2023). Popularização da ciência: uma revisão sistemática de literatura. *Educação e Pesquisa*, 49, e20233818. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202349253818>
- Pinto, G., & Alcázar, V. (2024). Implementación de una asignatura de comunicación y divulgación de la ciencia para titulaciones universitarias de ciencia e ingeniería. *Anales de Química de La RSEQ*, 120(3), 145–150. <https://doi.org/10.62534/rseq.aq.1992>
- Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Publications Office of the European Union.
- Romero-Luis, J., Rubio-Tamayo, J. L., Sanchez-Acedo, A., Wuebben, D., & Codesido-Linares, V. (2025). Virtual, augmented, and extended reality applied to science communication: a systematic literature review. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 31(10), 8359–8371. <https://doi.org/10.1109/tvcg.2025.3569398>
- Ruiz-Madrid, N., & Valeiras-Jurado, J. (2023). Reconceptualisation of Genre(s) in Scholarly and Scientific Digital Practices: A Look at Multimodal Online Genres for the Dissemination of Science. In R. Plo-Alastrué & I. Corona (Eds.), *Digital Scientific Communication* (pp. 193–220). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-38207-9>
- Schön, D. A. (2017). *The reflective practitioner. How professionals think in action*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315237473>
- Shapiro, J. R. (2025). Career success planning and professional identity formation of dental clinician educators: using the clinician educator milestones for faculty development. *JDR Clinical & Translational Research*, 10(Suppl. 1). <https://doi.org/10.1177/23800844251328666>
- Sheu, L., Hauer, K. E., Schreiner, K., van Schaik, S. M., Chang, A., & O'Brien, B. C. (2020). "A friendly place to grow as an educator": a qualitative study of community and relationships among medical student coaches. *Academic Medicine*, 95(2), 293–300. <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000002900>
- Shuda, J. R., Butler, V. G., Vary, R., Noushad, N. F., & Farber, S. A. (2019). A 3-year model for building a sustainable science outreach and teacher collaborative. *The Journal of STEM Outreach*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.15695/jstem/v2i1.12>
- Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1–23. <https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411>
- Tang, W., Hu, J., Zhang, H., Wu, P., & He, H. (2015). Kappa coefficient: a popular measure of rater agreement. *Shanghai Archives of Psychiatry*, 27(1), 62–67.
- Viglione, C., Stadnick, N. A., Birenbaum, B., Fang, O., Cakici, J. A., Aarons, G. A., Brookman-Frazee, L., & Rabin, B. A. (2023). A systematic review of dissemination and implementation science capacity building programs around the globe. *Implementation Science Communications*, 4, 34. <https://doi.org/10.1186/s43058-023-00405-7>
- Vizcaino-Verdú, A., De-Casas-Moreno, P., & Contreras-Pulido, P. (2020). Divulgación científica en YouTube y su credibilidad para docentes universitarios. *Educación XX1*, 23(2), 173–197. <https://doi.org/10.5944/educxx1.25750>
- Wilson, S., & Cutri, J. (2021). Novice academic roles: the value of collegiate, attendee-driven writing networks. *International Journal of Doctoral Studies*, 16, 149–170. <https://doi.org/10.28945/4700>